

EFEITO DE DOSES DE EXTRATOS DE ALGAS MARINHAS NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES E CRESCIMENTO INICIAL DE PLÂNTULAS DE NABO FORRAGEIRO

 DOI: 10.5281/zenodo.19894213

Kaiane Cassia Mengue Turmina

*Graduanda em Agronomia, Instituto Federal Catarinense - Campus Videira, e-mail:
kaiturmina@gmail.com*

Érika Andressa da Silva

*Engenheira Agrônoma, Doutora em Ciência do Solo, Instituto Federal Catarinense –
Campus Videira, e-mail: erika.silva@ifc.edu.br*

Bruno Jose Dani Rinaldi

*Engenheiro de Alimentos, Mestre em Tecnologia de Processos Químicos e
Bioquímicos, Instituto Federal Catarinense – Campus Videira,
e-mail: bruno.rinaldi@ifc.edu.br*

Gilson Ribeiro Nachtigall

*Engenheiro Agrônomo, Doutor em Agronomia, Instituto Federal Catarinense –
Campus Videira, e-mail: gilson.nachtigall@ifc.edu.br*

RESUMO

Os bioestimulantes vegetais, como os extratos de algas marinhas, têm se destacado na agricultura por sua capacidade de estimular o crescimento e desenvolvimento das plantas por meio da ativação de processos fisiológicos, mesmo quando aplicados em baixas concentrações. O nabo forrageiro (*Raphanus sativus* L. var. *oleiferus*) é uma cultura de inverno amplamente utilizada no Sul do Brasil, especialmente no oeste catarinense, devido ao seu rápido crescimento, elevada produção de biomassa e importância nos sistemas de rotação e cobertura do solo. O objetivo foi avaliar o efeito de doses crescentes de extrato de algas marinhas (0; 1; 2; 3; 4 e 5 mL L⁻¹) sobre a germinação de sementes e crescimento inicial de plântulas de nabo forrageiro, em condições controladas. Foram analisadas variáveis morfológicas como comprimento da radícula e da parte aérea, além de serem mensuradas massa fresca e massa seca total das plântulas. Pelos resultados verificou-se que o extrato de algas promoveu

efeitos positivos sobre a biomassa e a parte aérea das plântulas, com resposta dependente da dose. Para massa fresca e comprimento da parte aérea, observou-se resposta quadrática com ponto de máxima estimado em torno de 4 a 5 mL L⁻¹. Em contrapartida, o comprimento da radícula apresentou redução nas doses mais elevadas. Conclui-se que o extrato de algas marinhas atua como bioestimulante no crescimento inicial do nabo forrageiro, com efeitos diferenciados entre parte aérea e sistema radicular, sendo necessária atenção na escolha da dose ideal conforme o objetivo agrônômico.

Palavras-chave: Cultura de inverno. *Raphanus sativus*. *Ascophyllum nodosum*.

ABSTRACT

Plant biostimulants, such as seaweed extracts, have gained prominence in agriculture due to their ability to stimulate plant growth and development through the activation of physiological processes, even when applied at low concentrations. Forage radish (*Raphanus sativus* L. var. *oleiferus*) is a winter crop widely used in Southern Brazil, especially in western Santa Catarina, because of its rapid growth, high biomass production, and importance in crop rotation and soil cover systems. The objective of this study was to evaluate the effect of increasing doses of seaweed extract (0; 1; 2; 3; 4 and 5 mL L⁻¹) on seed germination and the initial growth of forage radish seedlings under controlled conditions. Morphological variables such as radicle length and shoot length were analyzed, and total fresh mass and dry mass of the seedlings were also measured. The results showed that the seaweed extract promoted positive effects on seedling biomass and shoot growth, with a dose-dependent response. For fresh mass and shoot length, a quadratic response was observed, with the estimated maximum point around 4 to 5 mL L⁻¹. In contrast, radicle length decreased at higher doses. It can be concluded that seaweed extract acts as a biostimulant in the initial growth of forage radish, with differentiated effects between the shoot and the root system, requiring attention in selecting the ideal dose according to the agronomic objective.

Keywords: Winter crop. *Raphanus sativus*. *Ascophyllum nodosum*.

INTRODUÇÃO

A crescente demanda por sistemas agrícolas mais sustentáveis e eficientes tem estimulado a adoção de tecnologias alternativas ao uso intensivo de insumos químicos, com destaque para os bioestimulantes vegetais (FEITOSA et al., 2024). Esses produtos atuam na regulação de processos fisiológicos nas plantas, promovendo o crescimento e a tolerância ao estresse, sem impactos negativos ao ambiente. Dentre os bioestimulantes disponíveis, os extratos de algas marinhas vêm ganhando espaço na agricultura em razão de sua composição complexa, rica em fitormônios naturais (auxinas, citocininas, giberelinas), aminoácidos livres, polissacarídeos e micronutrientes quelatados, que atuam diretamente no metabolismo

vegetal, mesmo quando aplicados em baixas concentrações (BATTACHARYYA et al., 2015).

O nabo forrageiro (*Raphanus sativus*) é uma cultura de inverno de ampla utilização em sistemas de plantio direto, principalmente no Sul do Brasil. No oeste catarinense, sua adoção tem sido estratégica para o manejo conservacionista do solo, atuando na cobertura vegetal, reciclagem de nutrientes, descompactação do perfil do solo e supressão de plantas daninhas, além de fornecer biomassa de qualidade para fins forrageiros ou como adubação verde (JESUS et al., 20222; HANSEN et al., 2023). Seu rápido estabelecimento e vigoroso sistema radicular o tornam uma espécie ideal para integrar rotação de culturas em propriedades de base agroecológica ou em transição agroecológica (HANSEN et al., 2023; DE SOUZA SABOIA et al., 2024).

A utilização de extratos de algas marinhas no cultivo de nabo forrageiro pode representar uma alternativa viável para potencializar o crescimento inicial das plântulas, aumentando o acúmulo de biomassa, a eficiência fisiológica e a adaptação ao ambiente edafoclimático. No entanto, os efeitos dessas substâncias variam conforme a espécie vegetal, dose aplicada e condições locais de cultivo, sendo necessário o desenvolvimento de pesquisas em diferentes regiões e sistemas de produção.

Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos de diferentes doses de extrato de algas marinhas sobre a germinação de sementes e o crescimento inicial de plântulas de nabo forrageiro.

MATERIAL E MÉTODOS

Local do experimento

O experimento foi conduzido no laboratório de solos e pesquisas agropecuárias do Instituto Federal Catarinense, localizado na cidade de Videira/SC, cuja classificação climática de Koeppen é Cfb caracterizado como clima úmido do tipo temperado, com as estações bem definidas e temperaturas médias entre 10° C e 20° C, que variam de 35° C no verão a 0° C no inverno. A umidade relativa do ar situa-se em torno de 80% e a precipitação anual na região varia de 1480 mm a 2460 mm (ALVARES et al., 2013).

Tratamento das sementes com extrato de algas marinhas

As sementes de nabo forrageiro foram adquiridas de uma empresa certificada, com lotes previamente analisados para uniformidade e vigor. As sementes foram submetidas a tratamentos com doses crescentes de extrato de algas marinhas de nome científico *Ascophyllum nodosum*, pertencente a família Fucaceae, do reino Chromista, e a dose controle (água destilada).

A aplicação dos tratamentos foi realizada diretamente sobre as sementes com o auxílio de um pipetador automático de precisão. Para os testes padrões de germinação, as sementes tratadas foram dispostas sobre papel germitest esterilizado e acondicionado em gerbox. As gerboxes foram incubadas em câmara BOD regulada a 25°C por 7 dias.

Delineamento experimental e análises estatísticas

O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado, com 6 tratamentos (doses de extratos de algas marinhas: 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 e 5,0 mL L⁻¹ e controle com água destilada) e quatro repetições, totalizando 24 unidades experimentais.

Variáveis Analisadas

Neste estudo, as variáveis analisadas aos 7 dias de experimentação foram: percentual (%) de sementes germinadas; comprimento da radícula (mm), comprimento da parte aérea (mm); massa fresca e seca das plântulas (g). As medidas dos comprimentos foram tomadas com auxílio de paquímetro digital. A massa seca das plântulas foi obtida a partir da secagem das plântulas em estufa a 65°C até atingir peso constante e posterior pesagem em balança de precisão.

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) com nível de significância determinado pelo Teste F, utilizando o software estatístico InfoStat. E quando significativos, os dados foram submetidos à análise de regressão polinomial para identificação de tendências no comportamento das variáveis.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não foram observados efeitos das doses de extratos de algas marinhas na porcentagem de germinação das sementes de nabo forrageiro (Tabela 1). Bontempo et al. (2016) verificaram que a aplicação de bioestimulantes, incluindo extratos de algas, no tratamento de sementes de milho, soja e feijão não promoveu aumentos significativos na emergência ou na massa seca de raízes e parte aérea, possivelmente devido à ausência de condições climáticas adversas durante o experimento.

Tabela 1 – Efeitos de extratos de algas marinhas na porcentagem de germinação (%) de sementes nabo forrageiro

Doses do extrato de algas marinhas (mL L ⁻¹)	% GERM Nabo ^{ns}
1)	
0	92,5
1	95,0
2	95,0
3	95,0
4	95,0
5	95,0
CV (%)	9,49

Fonte: autores 2026

A aplicação de diferentes doses de extratos de algas marinhas influenciou os parâmetros de biomassa fresca e seca das plântulas de nabo forrageiro. A relação entre as doses do extrato de algas marinhas e as variáveis analisadas foi ajustada a modelos quadráticos, conforme demonstrado na Figura 1.

O modelo ajustado na Figura 1a indica que há um aumento inicial da massa fresca com o aumento da dose do extrato, seguido por uma tendência de estabilização e leve decréscimo nas doses mais elevadas. O ponto de máxima eficiência estimado ocorreu na dose de 5,36 mL L⁻¹, valor no qual se obteve o maior acúmulo de massa fresca pelas plântulas. Ademais, o elevado coeficiente de determinação ($R^2 = 0,9415$) indica que o modelo ajustado explica bem a variabilidade dos dados experimentais.

1. Figura 1 – Efeitos das doses extratos de algas marinhas na massa fresca (a) e massa seca (b) das plântulas de nabo forrageiro

Fonte: autores (2026)

Esse padrão de resposta em massa fresca é compatível com os efeitos descritos por Trombetta (2024), que relatam que extratos de *Ascophyllum nodosum* potencializam o crescimento da parte aérea de plântulas, promovendo maior vigor inicial. Além disso, Silva (2024) enfatiza que a aplicação de extratos de algas em sementes estimula o crescimento inicial das plântulas, melhora a absorção de nutrientes e aumenta a tolerância a estresses bióticos e abióticos, corroborando a observada resposta positiva nas doses intermediárias.

Esse comportamento de estabilização em doses mais altas podem ser explicados por limitações fisiológicas das plantas, uma vez que Trombetta (2024) e De Souza et al. (2023) apontam que a resposta a bioestimulantes depende da concentração, composição e proporção dos compostos bioativos, sendo comum a ocorrência de plateau ou leve declínio em concentrações superiores à ideal.

No caso da massa seca (Figura 1b), observa-se um aumento progressivo ao longo da faixa de doses testada, indicando que as plântulas ainda poderiam responder positivamente a concentrações acima de 5 mL L⁻¹. Isso sugere que, para parâmetros de acúmulo de biomassa seca, a eficiência do extrato pode se estender a doses superiores às testadas, e estudos adicionais são necessários para determinar o ponto ótimo. Essa tendência está em concordância com a literatura, na qual Silva (2024) e De Souza et al. (2023) relatam que os bioestimulantes à base de algas incrementam a absorção de nutrientes e promovem alongação celular, resultando em maior acumulação de massa seca com aumento gradual das doses.

O comprimento da raiz primária ajustou-se a um modelo quadrático decrescente (Figura 2a), e a menor média de comprimento radicular ocorreu na dose de aproximadamente 3,84 mL L⁻¹, indicando que o uso excessivo do extrato pode inibir o desenvolvimento radicular primário. Trombetta (2024) destaca que os efeitos de extratos de *Ascophyllum nodosum* dependem da concentração aplicada, podendo doses excessivas reduzir a elongação radicular devido a estímulos fisiológicos desbalanceados.

2. Figura 2 – Efeitos das doses extratos de algas marinhas no comprimento da raiz primária (a) e comprimento da parte aérea (b) das plântulas de nabo forrageiro.

Fonte: autores (2026)

Resultados similares foram observados em outras culturas, como milho e cevada, onde doses moderadas de extrato aumentaram o vigor das plantas e a absorção de nutrientes, mas doses excessivas não proporcionaram benefícios adicionais ou até causaram efeitos negativos (DE SOUZA et al., 2023; CARVALHO; CASTRO, 2014).

Todavia, a parte aérea apresentou aumento até uma dose ótima (4,10 mL L⁻¹) (Figura 2b). Esses resultados indicam que, embora o extrato tenha potencial promotor de crescimento da parte aérea, pode haver efeitos inibitórios no sistema radicular em doses mais altas, o que exige cuidado na definição de doses ideais para uso agrônômico.

Nos estudos conduzidos por Freitas et al. (2020), sementes da cultivar IPR116 de nabo forrageiro foram tratadas com extratos de *Ascophyllum nodosum* em diferentes concentrações (0, 1, 2, 3, 4 e 5 mL kg⁻¹ de semente). Os resultados

indicaram que o extrato de algas promoveu maior vigor das plântulas, evidenciado pelos testes de envelhecimento acelerado e pelo comprimento das plântulas, sendo a dose de 4 mL kg⁻¹ a mais eficiente.

CONCLUSÕES

O estudo evidenciou que o extrato de algas marinhas não influencia na germinação, porém a resposta das plântulas é dependente da dose, sendo 4 a 5 mL L⁻¹ a faixa mais eficiente para maximizar a massa fresca e o comprimento da parte aérea. Por outro lado, doses elevadas podem reduzir o crescimento radicular, indicando a necessidade de definir cuidadosamente a dose ideal de acordo com os objetivos agrônômicos.

REFERÊNCIAS

- ALVARES, C.A.; STAPE, J.L.; SENTELHAS, P.C.; GONÇALVES, J.L.M.; SPAROVEK, G. Köppen's climate classification map for Brazil. **Meteorologische Zeitschrift**, v. 22, n. 6, p. 711-728, 2013.
- BATTACHARYYA, D., BABGOHARI, M. Z., RATHOR, P., & PRITHIVIRAJ, B. Seaweed extracts as biostimulants in horticulture. **Scientia horticultrae**, v. 196, p. 39-48, 2015.
- BONTEMPO, A. F.; ALVES, F. M.; CARNEIRO, G. D. O. P.; MACHADO, L. G.; SILVA, L. O. D.; AQUINO, L. A. Influência de bioestimulantes e nutrientes na emergência e no crescimento inicial de feijão, soja e milho. **Revista Brasileira de Milho e Sorgo**, v. 15, n. 1, p. 86–93, 2016.
- CARVALHO, M. E. A.; CASTRO, P. R. C. **Extratos de algas e suas aplicações na agricultura**. Piracicaba: ESALQ - Divisão de Biblioteca, 2014.
- DE SOUZA, L. P., JÚNIOR, K. S. F., RIBEIRO, V. M., & BRIGANTE, G. P. Bioestimulante *Ascophyllum nodosum* na cultura do milho. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 2, e21112240072, 2023.
- DE SOUZA SABÓIA, A., BONFIM-SILVA, E. M., DA SILVA, T. J. A., MENEGHETTI, L. A. M., DA SILVA ROCHA, R. A., & DA SILVA, M. A. Sistema radicular de nabo forrageiro na descompactação do solo cultivado em vaso de poliuretano expansível. **Observatório de la Economía Latinoamericana**, v. 22, n. 11, p. e7941-e7941, 2024.
- FEITOSA, P. M., SANTOS, C. C., RIBEIRO, L. M., DIAS, J. R. P. C., & PROENCE, V. S. Potencial do uso de extratos de algas na agricultura sustentável. In: MANEJO

fisiológico e nutricional de plantas: abordagens práticas na agricultura. v. 2. Maringá: Editora Científica Digital, 2024. p. 78-98.

FREITAS, M.S. de et al. Germinação e vigor de sementes de nabo forrageiro tratadas com extrato de algas. In: XXV Seminário Interinstitucional de Ensino, Pesquisa e Extensão – Seção Mostra de Iniciação Científica, 2020. Disponível em: <https://revistaanais.unicruz.edu.br/index.php/inter/article/view/36/683> Acesso em 30.ago.2025.

HANSEN, P. H., DA SILVA, D. M., LANZANOVA, L. S., GUERRA, D., LANZANOVA, M. E., DE SOUZA, E. L., & BOHRER, R. E. G. Nabo forrageiro: potencialidades da espécie como descompactador do solo, reciclador de nutrientes e produtor de biomassa. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 2, p. e11612239863, 2023.

JESUS, Jeane Ferreira de; COSTA, Jakeline Fagundes; ROCHA, Resmar Silva da; ALMEIDA, Eurileny Lucas de; SILVA, Kleverton Ribeiro da. Desempenho do nabo forrageiro (*Raphanus sativus* L.) cultivado em diferentes condições de adubação no semiárido baiano. VII COINTER PDVAgro. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Bom Jesus da Lapa, 2022. Disponível em: <http://cointer.institutoidv.org/smart/2022/pdvagro/uploads/274.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2025.

SILVA, Alasse Oliveira da. Uso de extrato de algas como bioestimulante para soja, milho e cana-de-açúcar. Agroadvance, 25 jan. 2024. Atualizado em: 8 abr. 2025. Disponível em: <https://agroadvance.com.br/blog-extrato-de-algas-na-agricultura/>. Acesso em: 16 ago. 2025.

TROMBETTA, Joana Arsego. Crescimento e desenvolvimento da cultura da soja submetida a diferentes doses de *Ascophyllum nodosum* (L.) Le Jolis. 2024. **Dissertação** (Mestrado em Agronomia – Agricultura e Ambiente) — Universidade Federal de Santa Maria, Frederico Westphalen, 2024.